

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

«Развитие устной и письменной речи юных школьников».

Кодирование Ирода Исмаиловна

Место работы: Учитель начальных классов 4-й общеобразовательной школы Булокбошинского района Андижанской области

ABSTRACT	KEYWORDS
В данной статье рассматривается использование таких логических методов, как анализ, синтез, сравнение и обобщение, для развития устной и письменной речи учащихся младших классов, осознанного понимания учащимися прочитанного на уроке произведения, понимания основного содержания и идеи. , поддерживается	содержательные понятия, количество и объем, технические средства, тембр и сила голоса, методы иллюстрации

Сегодня необходимо использовать все богатства и возможности родного языка, чтобы молодое поколение выросло зрелыми, зрелыми и потенциальными людьми. Речь – это вид человеческой деятельности, использование мышления, основанное на языковых средствах (словах, словосочетаниях, предложениях). Речь действует как общение и сообщение, выражая свои мысли с помощью эмоций и влияя на других. Хорошо развитая речь служит одним из важных средств деятельности человека в обществе. Для ученика речь – инструмент успешного обучения в школе.

Речь – это не только средство выражения идеи, но и инструмент ее формирования. Мысль служит психологической основой речи, а условием ее роста

является обогащение мысли. Успешно развивать речь можно только на основе овладения системой мыслительной деятельности. Именно поэтому необходимо готовить, совершенствовать, отбирать и размещать материал, относящийся к теме, в развитии речи учащихся.

и логические операции подчеркнуты.

Развитие речи учащихся неразрывно связано с деятельностью других учебных предметов. На занятиях родным языком учащиеся узнают о природе и жизни людей с помощью языка; они учатся наблюдать, думать и делать правильные утверждения о том, что они видят, слышат и читают. Занятия родным языком эффективно помогают обогатить словарный запас детей, учат правильно структурировать речь. Речь учащихся младших классов в основном состоит из существительных, глаголов, прилагательных, чисел и союзов.

Ребенок 6-7 лет может составлять предложения на основе сложного грамматического содержания.

Из опыта известно, что ребенок обладает способностью быстрее и прочнее запоминать осмысленные понятия, чем бессмысленные слова. На этапе подготовки к школьному обучению его речь находится на уровне общения со взрослыми, выслушивания мнения людей и правильного его понимания, соответствует структуре и грамматическим правилам речи, логически последовательна, выразительна, достаточна для обмена мыслями в терминах. количества и масштаба. В методике начального образования письменная речь отличается от устной только техникой ее выполнения. Среди учителей начальных классов бытуют мнения, что достаточно сформировать письменную речь ученика, чтобы научить его читать и писать. В чем особенность устной речи? Прежде всего устная речь всегда направлена на слушателей, которые в определенном смысле являются собеседниками говорящего. Знание реакции аудитории на речь говорящего по мимике лица симпатии, интереса или возражения – это живое общение, позволяющее говорящему вносить изменения в содержание, тон голоса, силу, эти

изменения будут влиять на аудиторию. понаблюдайте, как это влияет на отношение. В современной школе живая речь учителя поддерживается техническими средствами. Они повышают выразительность речи, усиливают эмоциональное воздействие. В этом случае речь учителя становится как бы объединяющей: она воспринимается вместе с кадром фильма, музыкой, фотопроявкой. Слово «учитель» также отражает особые образно-выразительные качества. Поскольку устная речь требует непосредственного понимания в процессе восприятия, она приобретает собственный лексико-грамматический характер. Устная речь – яркая, образная, внутренняя эмоциональная речь, поэтому отличается разнообразием языковых средств и стилистических особенностей. Источником письменной речи являются устные ответы студента коллективной аудитории перед классом.

Однако в результате широкого использования диалектов в начальных классах добиться специализированной учебной культуры устной речи на уровне востребованности достаточно сложно. Тот факт, что письменная речь в некоторой степени формируется из устной речи, тщательный подбор слов, то, что она грамматически ясна, но сложна, а также прямое использование тона, мимики и движений рук, характерных для устной речи.

отличается тем, что это не так. Следует отметить, что в первые годы обучения устная речь учащихся формируется более полно, чем их письменная речь, и она имеет особое значение в учебном процессе. Чтение и письмо становятся для учащихся особыми формами обучения. В дальнейшем они становятся не менее важными для учащихся в приобретении знаний.

На уроке используются такие логические методы, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, чтобы учащиеся могли осознанно осмыслить прочитанное произведение, понять его основное содержание и идею. Существуют разные способы анализа прочитанного произведения. Дети под руководством воспитателя

составляют план работы, упоминая главных участников рассказа. Учащиеся могут называть участников в любом порядке, но педагог просит их произносить их в порядке участия в спектакле. В результате создается план рассказа. Содержание работы определяется с помощью вопросов, заданных учителем. Первое знакомство с содержанием произведения требует от учащихся осознанной работы, то есть анализа событий, состава участников. Подобные логические задачи, выполняемые в связи с учебой, постепенно усложняются. Визуальное восприятие имеет большой потенциал. При запоминании не сама визуализация, а их сочетание с речевой и практической деятельностью приводит к высокой эффективности. Демонстрационные методы обучения можно разделить на две группы: иллюстративные методы и демонстрационные методы. Демонстрационные инструменты и раздаточные материалы на занятиях улучшают навыки мышления и речи учащихся. У учащихся постепенно формируются орфографические навыки. Студенты изучают правила посредством различных занятий: копирайтинга, практики, грамматического и орфографического анализа. При освоении этих правил требуется произвольная концентрация внимания детей на одной точке. Дети младшего школьного возраста, наряду с любящими игры, очень быстро усваивают через игру некоторые правила правописания и запоминают их надолго.

1. Орфографические игры: «Правильно написал, получила звездочку» игра «Кто поймает больше рыбы?» игра «Выстроились в ряд

Игра «Найди звуки» «Какого звука не хватает? " игра.

2. морфологические игры: с использованием игр типа «Найди иностранное слово» и «Найди место слова»

возможный

Такие игры эффективно помогают учащимся усвоить правила фонетики и правописания. Если учитель будет проводить каждый урок, используя интерактивные методы, новые педагогические технологии и интересные игры, интерес учащихся к уроку повысится. В результате учитель легко достигает своей цели.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. К. Касимова, Сафо Матчонов... Методика преподавания родного языка
Ташкент 2007г.
2. Гуломов А, Кабилова Б Упражнения по развитию речи - Т «Учитель»
1995г.
3. Журнал народного образования, №3 за 2015 год.
4. Журнал «Начальное образование», выпуск 6, 2018 г.